

Rubutacciyar Waƙa A Matsayin Hanyar Bayyana Takaici: Misalai Daga Waƙar Wasika Ta Auwalu Anwar

Hamza Nuhu Da Murtala Isa

Sashen Hausa, Kwalejin Ilimi Ta Jihar Kaduna, Gidan Waya, Kafanchan

Tsakure

Wannan aiki mai suna “Rubutacciyar Waƙa a Matsayin Hanyar Bayyana Takaici: Misalai Daga Waƙar Wasika ta Auwalu Anwar” ta gudana ne don ta fito da yadda fasihi yake amfani da aikinsa na fasaha don bayyana hoton abin da yake damunsa a zuciya ga jama’ a. Don kyautatuwan aikin, sai aka yi amfani da ra’in katanta (expressive theory) wanda M.H. Abrams (1912-2015) ya kirkiro wadda take magana dangane da alaƙar fasihi da aikinsa na fasaha tare da yadda zuciya take taimaka masa wajen sarrafa abubuwan duniya wajen samar da aikinsa na fasaha. An yi amfani da hanyar lura (observation) a matsayin ginshikiyar hanyar tara bayanai, tare da bibiyar wasu ayyukan da masana suka rubuta a matsayin ‘yan rakiya. Nazarin ya fahimci cewa fasihai sukan yi amfani da hanyar fasaha wajen yin hannunka mai sanda ga masu mulki tare da bayyana masu irin cututtukan da suka dabaibaye su, kana kuma su haska masu irin al’amarin da ka iya faruwa gare su a gaba matuƙar ba su canja ba cikin hikima da fasaha. Haka kuma, takaici kan sa su zarce ga furta abin da bai kamata a furta ba da yake cikin zuciya. Daga karshe kuma aka raka da manazarta.

Shimfiɗa

Waƙa ɗaya ce daga cikin zantukan hikima da ke da matuƙar tasiri da muhimmanci a rayuwar Bahaushe. Wannan ne ya sa kusan a duk wani al’amari mai muhimmanci nasa, yakan tsalma waƙa a ciki. Har wa yau, waƙa tana daga cikin manyan hanyoyin da Hausawa suke amfani da ita wajen isar da saƙo kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Waƙa tana daga cikin rassan adabin Hausa ya Alla rubutacciya ce, ko ta baka. Kasancewar shi kansa adabin masana sun kasa shi ya zuwa na gargajiya (baka) da kuma rubutacce (na zamani) rubutacciyar waƙa sai ta kasance daga cikin rubutaccen adabi da ke da ‘yan’uwa: rubutaccen zube da kuma rubutaccen wasan kwaikwaiyo. Wannan tafaitaccen nazari zai dubi yadda fasihi Auwalu Anwar ne ya yi amfani da waƙa a matsayin hanyar isar da saƙo tare da bayyana hoton abin da ke zuciya ga wanda yake bege gami da yin kira ga jama’ a.

Rubutacciyar Waƙar Hausa

Ita dai rubutacciyar waƙar Hausa ta samo asali ne daga rubutun ajami wanda ya samu ga Hausawa sakamakon zuwan Larabawa ƙasar Hausa da shigar da Hausawan cikin addinin Musulunci da Larabawa suka yi. An fara samun ta ne daga ƙarni na 17 -18 da kuma 19 lokacin da ta bunƙasa.- Yahaya (1988:84-90) Yawanci waƙoƙin sun samu ne sakamakon tasirin waƙoƙin Larabci da malamai suke karantawa kamar *Kurdabi* da *Ishiriniya* da *Zuhudu* da sauransu.- ‘Yar’aduwa (2010) daga nan ne kuma abin ya dinga bunƙasa, kawo wannan lokaci da ake ciki.

Ma'anar Rubutacciyar Waƙa

Dangane da ma'ana kuwa, masana irinsu Sa'id (1981) da Umar (1987) da Junaidu da 'Yra'aduwa (2007) da Dangambo (2007) da Mukhtar (2005) da sauransu duk sun bayyana abin da ake nufi da rubutacciyar waƙar Hausa, sai dai kusan duk ma'anar guda ce. A ganin Mukhtar (2005:2) "Rubutacciyar waƙa, wata hanya ce ta gabatar da wani saƙo a cikin kayyadaddun kalmomi da aka zaɓa waɗanda ake rerawa a kan kari da ƙafiya a cikin baitoci da sauransu". Wannan ya daɗa tabbatar da kasancewar rubutacciyar waƙa hanya ce da ake bi a isar da saƙo. Wannan saƙo yakan iya kasancewa ilmantarwa ce game da wani abu, ko faɗakarwa ce dangane da wani al'amari ko kuma manufar ta kasance nishadantarwa ce. Ita dai rubutacciyar waƙa, bakandamiyar hanya ce da ake bi a isar da saƙo kowane iri ne, kai! harma da ta siyasa da bege (soyayya) da sauransu.

Takaici

Takaici wani abu ne da ke damun mutum a cikin zuci sakamakon wani abu da aka yi masa na ba daidai ba, ko kuma saɓa wa daidaitaccen tunaninsa da aka yi wanda hakan ya jawo masa cutuwa. A cikin *Kamusun Hausa* (2006:420) an bayyana takaici da "jin haushi wanda ɓacin rai yakan kawo". Ashe ke nan takaici, abu ne da yake ginuwa a zuciya wanda akan bayyana a furuci ko aiki ko a rubuce. Fasihai sukan yi amfani da hanyoyin bayyana fasaha wajen bayyana takaicinsu game da wani abu ko al'amari tun ma ba a rubutacciyar waƙa ba!

Ra'in Bincike

Ra'i ko mazhaba, hanya ce da masana suka kirƙira wadda akan yi amfani da ita a yi tarke na wani aikin adabi. Su waɗannan mazhabobi sukan taimaka wa mai nazari ne wajen samun kyakkyawan fahimta dangane da batun da yake aiwatar da bincike a kai. Haka kuma, mazhabobin suna da yawa matuƙa, sai dai mai nazari ya duba wadda ta dace da yanayin abin da yake bincike a kai, ya bibiya. Wannan nazari zai yi amfani ne da ra'in **katanta** (expressive theory) wadda take magana dangane da alaƙar da ke tsakanin fasihi da aikinsa na fasaha wadda M.H. Abrams (1912-2015) ya kirƙiro. Wannan mazhaba tana kallon aikin adabi ne a matsayin bayyanannen tunanin da ke zuciyar fasihi. Wato iliminsa da tunaninsa da kuma zahirin abin da yake gani ne, yake sarrafa su tare da taimakon zuciya yake samar da ayyukan fasaha. Wannan mazhaba ita ce ta dace da wannan nazari domin za ta duba damuwar zuciya fasihin ne da ya bayyana a cikin rubutacciyar waƙa. Wannan mazhaba tana da mabiya da suka haɗa da: Harold Bloom da Gayatri Spivak da E.D. Hirsch da William H. Gass da Thomas Pynchon da sauransu.

Hanyoyin Gudanar da Bincike.

Hanya dai tana nufin tafarki ko turbar da aka bi wajen tattaro bayanar da aka yi amfani da su wajen gina nazari. Wajen aiwatar da wannan nazari, an samo waƙar ne ta nemo diwanin *Gadar Zare* wanda Auwalu Anwar ya rubuta, don a ciki ne aka ci karo da waƙar. Haka kuma, an bibiyi wasu rubuce-rubuce da masana suka yi masu nasaba da aikin inda aka ciro wasu muhimman bayanai da suka taimaka gaya wajen ginuwan aikin.

Wakar Wasika

Wannan waka ce wadda Auwalu Anwar ya rubuta ranar 4/2/1988 kuma ya sanya ta a cikin diwaninsa na waƙoƙi mai suna *Gadar Zare*. Waƙar ita ce ta 34 daga jerin waƙoƙin da ke cikin diwanin. Bugu da ƙari, waka ce ‘yar ƙwal biyar (mai dango biyar). Haka kuma, ita waƙar baitoci goma take da su.

Auwalu Anwar, ya yi ƙoƙarin bayyana takaicinsa dangane da halayyar sojoji masu mulki a ƙasa da kuma halin da talakawa da masu kishin ƙasa suka kasance a ciki bayan kisan gillar da aka yi wa jarumin shugaba na mulkin soja Janaral Murtala Ramat Muhammad wanda ya mulki Nijeriya daga ranar 30 ga watan Yuli 1975 zuwa Fabarairun 1976. Kwatanta gaskiya da nuna kishin ƙasa ya sanya Buka Suka Dimka ya halaka shi a ƙoƙarinsu na yi masa juyin mulki. Auwalu ya nuna takaicinsa dangane da wasu halaye da masu mulki na soja suke yi waƙanda ya zayyana a waƙar da ya kira da wasika zuwa ga Murtala da suka haɗa da:

1. Cuta

Cuta aikata wani abu ne da zai haifar da lahani ga wani, ko danne masa hakkinsa da ya cancanta ko dama ko wani abu. An bayyana cuta da aikata zamba ko rashin gaskiya ko yin lahani. *Kamusun Hausa* (2006:79). Yana daga cikin abubuwan da ake buƙatar shugaba ya kula da su, shi ne kare hakkin waƙanda yake shugabanta tare da kyautata masu. Haka kuma nauyi ne a kansa ya aywatar da abubuwan da za su taimaka rayuwarsu ta inganta shi da masu taimaka masa. Rashin samun haka daga ɓangaren shugaba, tare da sake wa majibantansa mara su ci karensu babu babbaka, na iya kawo zamba da cutarwa a tsakinsa da talakawa. Wannan irin shugabanci mummuna ne, hakan ya sa yake kokawa inda ya ce:

Murtala ga zantukana,
 Masu nauyi ‘yan ƙanna,
 Babu kara ko hiyana,
 Babu kunya ko kaɗan na,
 Yau ana mulki na **cuta**. (Baiti Na 1)

Wato mahukuntan da ake fama da su a wannan lokaci irin salon mulkin da suke yi cutarwa ne gatalakawansu ba irin yadda Murtala ne ya gudanar da nasa mulkin ba.

2. Rashin Kishin Kasa

Kishin ƙasa, buri ne da kwaɗayi tare da ƙoƙarin ganin ƙasa ta bunkasa ta ci gaba. Haka kuma duk wani al’amari da zai tauye ci gaban ƙasa, mai kishinta, yakan yi duk yadda zai iya wajen ganin ya kawar da wannan abu. Kishin ƙasa dagewa ne da nuna ƙwazo a kan wani abu na kirki da mutum ya sa a gaba don cin ma wani buri.-*Kamusun Hausa* (2006) Ana buƙatar wanda zai shugabanci ƙasa ya zama himmarsa da ƙwazonsa na ganin ci gaba ne da bunkasar wannan ƙasa. Rashin samun haka illa ce babba ga wannan shugaba da ma ƙasar duka.

Yau a sojoji ka gane,

Babu mai **kishi** sananne, (baiti na 2)

A nan yana nuna yadda sojoji suka lalace ne babu mai kishin fasa kamar wafanda suka gabata irin su Murtala. Wannan shi ya kara kawo wa kasar koma baya ta kowace fuska.

3. Cin Amana

Amana dai wani alƙawari ne kwaƙƙwara da mutum ya ɗauka dangane da wani abu. An bayyana amana da ba mutum ajiyar kaya ko wani abu yadda zai adana shi kamar nasa ba tare da wani abu ya salwanta ba. *Kamusun Hausa* (2006:15) shugabanci amana ce babba wadda ba a ba da ita, sai ga nagartacce wanda zai iya rikewa. Duk wanda ya kasa wajen kiyaye ta, to bai cancanci shugabancin al'umma ba. Kasa kiyaye ta mummunar illa ce ga shugaba da za ta iya sanya kasar ta ruguje duka. Auwalu y ace:

Yau a mulki sai zarata,

Cin amana har kurata, (baiti na 3)

A nan yana nuna yadda masu mulkin sojan ne suka lalace duk da a zahiri ga su cikakkun sojoji zarata, sai dai kash! Gurbatattu ne wafanda sam sam ba su dace da shugabanci ba. Lalacewarsu ma ta kai ga, har kanana (kurata) wafanda ba su girma ba a gidan sojan ba sun koyi cin amana. Hakan yana nuni ne ga isa matuka wajen gurbaƙeƙeƙe masu mulkin sojan wannan lokaci, sabanin Murtala Muhammad.

4. Rashin Tsari Mai Nagarta

Tsari daidaituwar al'amura ne ko kuma shiryuwarsu. Idan abu ya kyautata akan bayyana shi da abu mai tsari. Tsari nagartacce shi ne matakin nasarar mai mulki kuma shi ne yake kawar da yawan kuskure. A nan sai Auwalu ya ce:

Soja shi ke kwantiragi,

Har sumonga shi da dangi,

Ga gida nai babba ɗibgi,

Ya yi rigar tsere zagi,

Bai da **tsari mai nagarta**. (baiti na 4)

A nan nuni yake yi dangane da yadda rashin kyakkyawar tsarin da sojoji masu mulki suke da shi, ya sanya komai na samu da akan aiwatar a fasa da akan sami dukiya sosai soja ne ke aiwatarwa da danginsa. Wadannan abubuwa kuwa masu kyau da marasa kyau duka.

5. Rashin Gina Kyakkyawar Alaƙa da Talakawa

Kyakkyawar alaƙa dangantaka ce wadda takan haifar da fahimtar juna tsakanin talaka da masu mulki. Kyautatawa da bayani gamsasshe dangane da wasu tsare tsare da ayyukan da hukuma kan yi, suke haifar da haka. Hukumar da take da alaƙa kyakkyawa da talakawanta, takan dafɛ tana jan zarenta a mulkin fasa sosai. Rashin samun haka kuma, yakan sanya talaka ya tsani mai mulki da yi masa jafa'i

'yan siyasa har da soja,

Ba su mulki mai natija,

Su suna ja, mu muna ja,

Sai **zaman doya da maja**,

Babu kai yau mun jigata. (baiti na 6)

A nan yana bayyana rashin jituwar da ke tsakanin masu mulkin ne da talakawa, wanda hakan ne ya sanya talakawan suke shan wahala a hannun masu mulkin.

6. Shagala

Wannan wani hali ne da mutum kan shiga ya manta da wani muhimmin abu da ke gabansa. Akan ce sha'afa wato dai mantuwa. Ba a son mai mulki ya shagala game da abin da yake gabansa na al'amarin mutanen da yake mulka, hakan kan haifar da matsaloli a fasa. Auwalu ya nuna takaicinsa yadda masu mulki suka shagala babu kwaɓa kowa yana abin da ya so ba tare da hukunta shi ba kamar yadda Murtala ya yi. Ya ce:

Murtala da za ka dawo,
Da su carki babu yawo,
Bunsuru da ya yi zawo,
Har bika mai kai da kawo,
Ka mace duk sun **shagalta**. (baiti na 7)

A nan fasihin ishara yake yi ga wasu jami'an gwamnati da suka mance da hidimar al'umma suka kama ta kansu waɗanda ya sakaya sunayensu, ya bayyana da Murtala zai dawo, da ba su ji da daɗi ba.

7. Rashin Afida

Kalmar afida balarabiya ce wadda ta shigo harshen Hausa a sakamakon dangantakar da ta auku tsakanin Hausawa da Larabawa. Wannan Kalmar a Larabci akan bayyana ta da abin da aka kulle zuciya a kan tun farko. Akan amfani da Kalmar wajen bayyana kuduri na addini da bawa yake yin bauta bisa kai ko wani tsari na siyasa ko wani abu na rayuwa.- *Ma'ani Arabi Arabi* Ashe ke nan afida manufa ce da mutum yakan tsaya a kai kuma ya yi aiki tukuru wajen tabbatar da nasararta. Akwai afida a addini da siyasa da wasu harkoki da dama. Idan mai mulki ya rasa afida, to zai zamo ba shi da madosa a mulkinsa. Shi ya sa Auwalu ya ce:

Ba **afida** sai ta sata,
Babu tsari mai katarta,
Shugabanni ba nagarta,
Ba su aiki sai sarauta,
Galibi aikinsu wauta. (baiti na 8)

A nan nuni yake dangane da gurbacewar shuwagabannin mulkin soja da ake fama da su bayan Murtala tare da ambaton ciwon da suke fama da shi wanda ya sanya shi takaici. Wato rashin afida wanda wanna shi ya haifar da sauran illolin da suka biyo baya kamar **sata** da **rashin tsari** da **rashin nagarta** da **nuna isa** da kuma aikin **wauta**.

Daga nan sai ya sake bayyana wani babban abin da yake ba shi takaici dangane da halin da suke ciki a fasarsu, tare da jefa tambaya dangane da dalilin da ya sa aka bar su cikin waɗannan halaye. Ya ce:

Mu kasar nan ke muke so,
Ya muke kwana a keso?
Ba ruwan sha babu soso,

Ba mu wanka dukmu taso,
Har a kafsar don mu huta. (baiti na 9)

A nan tsananin takaicin da ya ishe shi ne ya kai ga, har yake kira ga jama'a da su tashi su yi wa wadannan shuwagabanni bore don a sami gyara ko sa samu su huta idan sun sauya su da masu hali irin na Murtala. A karshe sai ya jaddada begensa da alhininsa ga Murtala tare da yabon shugabanci irin nasa. Sai ya ce:

Murtala ga Auwalunka,
Da ga Anwar dan Kasarka,
Yai wasifa tai gare ka,
Don yabon kyawun halinka,
Ka yi mulki mai nagarta. (Baiti na 10)

3. Sakamakon Bincike

Wannan takaitaccen nazari a karshe ya fahimci abubuwa a cikin wannan waƙa ta **Wasifa** da suka haɗa da:

- Fasihi yakan yi amfani da waƙa rubutacciya a matsayin hanyar bayyana abin da yake damun sa a cikin zuciya (takaici)
- Yakan iya ambaton wannan saƙo da duk irin sunan da yake ganin za ta fi dace wa da ita, tare da amfani da salo mai burgewa. Kamar dai yadda ya ambaci wannan waƙar da suna Wasifa.
- Yakan sami cikakkiyar dama ta bayyana ire-iren cututtukan da waɗanda suka haifar masa da takaicin suke fama da su. kamar yadda ya zayyana a wannan waƙ ar.
- Takaici yakan sanya fasihi ya zarce ga furta abin da zai iya haifar da tashin tashina a kasa ya yin da yake bayyana takaicensa a cikin talifinsa. Kamar yadda a baiti na 9 ya yi kira ga jama'a da su tashi a yi wa gwamnati bore don a kifar da ita. ya kuma kara da cewa yin haka shi ne kawai tafarkin da jama'a za su sami hutu daga halin da suke ciki.
- Fasihai sukan yi wa masu mulki hannunka mai sanda tare da nuna masu cututtukan da suka baibaye shuwagabannin kana da haska masu abin da hakan zai iya kai wa. Kamar yadda ya bayyana a wannan waƙar.

Kammalawa

Wannan nazari kamar yadda aka gani wani yunkuri ne na bayyana hikimar fasihai ta amfani da hanyar fasaha wajen bayyana damuwa ko takaicin da suke fama da shi a cikin zukatansu. Haka kuma, nazarin ya dauki daya daga cikin rubutattun waƙoƙin Hausa wadda fasihi Auwalu Anwar ya rubuta wadda take dauke da yanayin takaicin da yake damunsa dangane da salon sojoji masu mulki a kasa Nijeriya wadda hakan ya saba wa yadda shugaba janaral Murtala Ramat Muhammad ya gudanar da nasa salon mulkin. Ya aiwatar da hannunka tare da yaba wa tsohon shugaban kana da rattabo cututtukan da ke damun waɗanda suka biyo bayansa.

Manazarta

Anwar, A. (2007) *Gadar Zare Waƙoƙi*. Zaria: Ahmadu University Press Limited.

Abdulkadir, D. (1976) "The Role of Hausa Poet" Cikin *Harsunan Nijeriya* Vol vi. Kano: jamia'r Bayero.

- Abdulkadir, D. (2008) “Kwatanta Rubutattun Waƙoƙin Siyasa Na Hausa Daga 1804 Zuwa 1966” Kundin Digiri na Uku, Kano: Sashen Koyar Da Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero.
- Alhassan, H. da Musa, U.I., da Zarruƙ, R.M. (1988) *Zaman Hausawa*. Kaduna: Islamic Publication Bureau.
- Anis, I. da Mntasir, A. da Assawahi, A. da Ahmad, M. (1972) *Al-Mu’ujamul Wasid*. Misra: Darul Ma’arif
- Baldick, C. (2004) *Oxford Concise Dictionary Of Literary Terms*. New York: Oxford University Press.
- Balkisu, I. M. (2012) “Tarbiyya a Rubutattun Waƙoƙin Hausa na Karni na Ashirin” Kundin Digiri na Biyu. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, jami’ar Bayero.
- Bargery, G.P. (1993) *A Hausa-English Dictionary And English-Hausa Vocabulary*. Zaria: ABU Press.
- Bosso, M.A. (2010) *Nazarin Ajami Cikin Hausa Don Makarantu Manya da Kanana*. Minna: Hasbunallahu Printers.
- CNHN, (2006) *Kamusun Hausa*. Zariya: ABU Press.
- Crystal, D. (1991) *A Dictionary of Linguistics And Phonetics*. U.S.A: Basil Blackwell Ltd
- Dikko, I. da Maccido, U. (2007) *Kamus na Adon Maganar Hausa*. Zariya: NNPC.
- Dangambo, A. (2007) *Daurayar Gadon Fedɛ Waƙa*. Kano: Kdg Publishers.
- Dangambo, A. (2008) *Rabe-Raben Adabin Hausa*. Zariya: Amana Publishers Limited.
- Dangambo, A. (1980) “Hausa Wa’azi Verse From Circa 1800 to 1970: Critical Study Of Form, Content, Language And Style” Phd Thesis. London: SOAS.
- Gusau, S.M. (2008). *Dabarun Nazarin Adabin Hausa*. Kano: Benchmark Publishers Limited.
- Gusau, S.M. (2015) *Mazhabobin Ra’i da Tarke a Adabi da Al’adu na Hausa*. Kano: Century Research and Publishing Limited.
- Junaidu, I. da ‘Yar’aduwa, T. M. (2007) *Harshe da Adabin Hausa a Kammale*. Abuja: Spectrum Publishers.
- Mukhtar, I. (2005) *Bayanin Rubutattun Waƙoƙin Hausa*. Abuja: Countryside publishers.
- Mukhtar, I. (2006) “Gudummuwar Rubutattun Waƙoƙin Hausa Wajen Adana Tarihin Siyasar Nijeriya.” *Algaita Journal of Current Research in Hausa Studies* no 4, vol.1. Department of Nigerian Languages. Kano: B U K.

Sa'id, B. (1985) "Verse Structure in Hausa Poetry" *Harsunan Nijeriya* xiii Kano: Jami'ar Bayero.

Sa'id, B. (2002) "Rubitattun Waƙoƙin Hausa na Karni na Ashirin a Jihohin Sakkwato da Kabi da Zamfara: Nazari a Kan Bunkasarsu da Hikimomin da ke Cikinsu" kundin Digiri na uku. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, jami'ar Bayero.

Yahaya, I.Y. (2002) *Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce-Rubuce Cikin Hausa*. Zariya: NNPC.

'Yar'aduwa, T.M. (2010) *Jagorar Nazarin Rubutaccen Adabin Hausa*. Zariya: HEBN, Publishers.

<https://www.google.com/search?+murtala+mohammed+died+in&oq=chrome-mobile&ie=UTF-8>

Retrieved on 13th July 2023